

THE GLOSS OF COLORS IN THE POETRY OF ABDULLA ORIPOV

Sayliyeva Zarina Rakhmiddinovna,

Bukhara State University,

Teacher of the Department of Uzbek Language and Literature, (PhD)

Nafisa Kholikova,

Bukhara State University

Student of the Faculty of Philology

Abstract. This article analyzes aspects related to the colors used in Abdulla Oripov's poetry. In the poet's poetry, there are detailed comments about the role of color in human life.

Key words: Abdulla Oripov, poem, life, color, nature, image.

ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATIDA RANGLAR JILOSI

Sayliyeva Zarina Raxmiddinovna,

Buxoro davlat universiteti,

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi, (PhD)

Nafisa Xoliqova,

Buxoro davlat universiteti

Filologiya fakulteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdulla Oripov she'riyatida qo'llanilgan ranglar bilan bog'liq jihatlar tahlil qilingan. Shoir she'riyatida rangning inson hayotida tutgan o'rni haqida atroflicha mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Abdulla Oripov, she'r, umr, rang, tabiat, tasvir.

Darhaqiqat, shoir – xalq qalbining tarjimoni. Abdulla Oripov ham chinakamiga xalqimizning dil tarjimoni, yaxshi kunidan quvonib, yomon kunida dili xira tortadigan, ona tabiatning betakrorligi va go'zalligidan hamisha ilhomlangan, uni

his qila olgan, sodda va mehridaryo insonlar ichida kamolga yetgan serqirra ijodkor, she'rlari bilan hammaning ko'ngliga birdek kirib borgan vatanparvar, xalqparvar inson. Shoir haqida gap ketganda, Abdulla Oripovning do'stlaridan biri, shoirning deyarli so'nggi kunlarigacha uning yonida bo'lgan "Favvora film" kinostudiyasi asoschisi, rejissor Keldiyor Xo'jayorov: "Abdulla Oripov buyuk shoir, so'z ustasi bo'lib zamonviy o'zbek adabiyotida o'zidan yorqin iz qoldirdi. U vatanparvar edi, o'z yurtini judayam sevar va vatan taqdiri uchun qattiq qayg'urardi. Uning o'z xalqi va vataniga bo'lgan muhabbati uning asarlarida o'z aksini topgan. U men uchun aka, hammaslak, qadrdon edi. Bunday insonlar besh yuz yilda bir marta dunyoga keladilar. U ham adabiyotimizda xuddi 1441-yilda dunyoga kelgan Alisher Navoiy kabi iz qoldirdi. 1941-yilda, roppa-rosa besh yuz yildan so'ng Abdulla Oripov dunyoga kelgan va bu tasodif emas", – deya ta'kidlaydi.

Shoir she'riyatiga nazar solar ekanmiz, unda qo'llanilgan ranglar o'zgacha ma'no va ahamiyat kasb etishining guvohi bo'lamiz. Adabiyot san'atning barcha turlari bilan hamohang. Ijodkor uchun san'at u xoh rang-tasvir bo'lsin, xoh musiqa bari birdek ilhom manbayi bo'lib xizmat qiladi. Abdulla Oripov ham ijod onlarida asarlariga musavvir nigohini, shoirlik ilhomi-yu tuyg'ularini, musiqachi ohanglarini singdirib yuborgan. Rassom kabi ranglar bilan tillashgan, ajib ohang, go'zal tasvir yarata olgan.

Qadimgi yunon adiblaridan biri Simonid shoirlik va rassomlikni qiyoslar ekan, she'riyatni "zaboni" bor rang-tasvir, rang-tasvir namunalarini esa "soqov she'riyat" deya ta'riflaydi. Buyuk mutafakkir, alloma Abu Nasr Farobiy rassom, ya'ni musavvir bilan shoirni qiyoslar ekan, ularning san'atdagi moddasi ham, maqsadi ham bir deydi. Demak, shunday lahzalar bo'ladiki, ijodkor ko'zlari bilan ko'rgan go'zalligini xuddi rassomday tasvirlaydi, musavvir esa shoirlik ilhomi ila go'zal tasvir yaratadi.

Rang inson ruhiyatiga kuchli ta'sir etuvchi vosita bo'lib, u insonda quvonch

va ma'yuslik, tetiklik yoki g'amginlik, xotirjamlik yoki bezovtalik tuyg'ularini uyg'otishi mumkin. Biz bu o'rinda she'riyatda rang bilan bog'liq ramziy ma'nolarga to'xtalamiz. Abdulla Oripov she'riyatida qizil, oq, qora rang keng qo'llanishini kuzatdik. Sariq, ko'k ranglar nisbatan kamroq uchradi. Shoir ijodida ranglar fikr quroli, asosiy o'xshatish vositasi sifatida xizmat qilgan.

Abdulla Oripovning "Ona sayyora" she'ridagi murojaatida ranglar orqali o'z dil izhorlarini bayon etadi:

Men ham bir o'g'lingman, ona sayyora,
 Bag'ring men uchun ham xoki pok bo'lsin.
 Toleying toabad bo'lmasin qora,
 Manglaying oq bo'lsin, yarqiroq bo'lsin.

Oq rang – poklik, beg'uborlik, yaxshilik ramzi. She'rda, "Manglaying oq bo'lsin" – deya dunyomizning tinch-totuv, ahil bo'lishini tilaydi shoir.

Etnograf V.Trener oq, qizil, qora rang uchligining marosimlarda ifodalovchi ma'no qatlamlari orasida oqning er kishi, qizilning ayol, qoraning motam bilan bog'liq talqinlari muhin o'rin tutishini yozgan. O'zbek xalk folklori va marosimlarida ham oq, qizil, qora ranglar umuminsoniy ramziy ma'nolarga ega. Xalq qo'shiqlarida oq rang birikma shakliga ega turg'un o'zak ramzlar sirasiga kiradi.

Shoirning "Yulduz qazosi" she'rida qora rang va uning folklor marosimlari bilan bog'liq ramziy ma'nolarni ko'rishimiz mumkin. Buning uchun biz she'rning to'liq matni bilan tanishishimizga to'g'ri keladi:

Qazo qildi ko'kda bir yulduz,
 Koinotda aza ochildi.
 Uzoq-yaqin dunyolarning o'z
 Ta'ziya toshlari sochildi.
 Qora kiydi bir nafas quyosh,
 Mung'aygancha oy qaltiradi.

Zuhra yulduz berolmay bardosh,
 Ko'zlarida yosh yaltiradi.
 Ular kimga dillarin yorar,
 Cheksiz zulmat o'ngu so'lida.
 Tobutni jim ko'tarib borar,
 G'uj bo'lgancha somon yo'lida...

Shoir ushbu she'rida qora rangning motam ma'nosini bildirishini, qolaversa, aza marosimlarida qora rangli kiyimlar kiyilishini ifodalaganini ko'rishimiz mumkin. "Jamayka" nomli she'rida ham qora rang bilan bog'liq jihatlar ko'zga tashlanadi:

Yoyib kokillarin turibdi sanam,
 Qop-qora tun bilan o'ralgandek oy.
 "Ming bir kecha" dagi ertaklarda ham,
 Tavsif etilmabdir bundayin chiroy.

Bu yerda shoir yorni qora tun bilan o'ralgan oyga o'xshatadi. Ya'ni yor shu darajada chiroyliki, uning sochlari tunde qora, uning latif yuzi esa qorong'ulik ichida nur sochib porlayotgan oyga qiyos etilyapti. Shoirning bunday ranglar yog'dusi bilan bezangn she'rlarini ko'plab uchratishimiz mumkin. Uning "Yanvar" she'rida ham tabiatda kechadigan bir holatni shoir badiiy bo'yoq bilan tasvirlagan:

Oppoq ro'moliga o'rab kurtagin,
 Uxlaydi qish bo'yi bu zangor chiroy.
 Faqat, orom ol, deb so'ylab ertagin,
 Kezadi dalalar tepasida oy...

She'rni o'qir ekanmiz, beixtiyor oppoq qor bilan o'ralgan tabiat tasviri ko'z oldimizda gavdalanadi. Shoir daraxtning kurtaklari ustiga qo'ngan qorlarni go'yoki oppoq ro'molga qiyoslayapti.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, har bir rang she'riyatda ma'lum

ma'no, ramzni ifodalashga xizmat qilgan. Ranglardagi biz bilgan ma'nolardan tashqari, ijodkor har bir rangga ma'lum bir poetik vazifa yuklaydi. She'riyatda visol, muhabbat ramzi bo'lgan qizil rang ba'zan ayriliq, hijronni ifodalashi. Motam rangi bo'lgan qora rang esa, go'zallik, nafislik belgisi sifatida qo'llanilishi mumkin. Ranglar ba'zan umuman inson va uning hayoti ramzi bo'lib kelishi ham mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.Хакқул И. Шеърият - рухий муносабат. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1989, 240 б.
2. Oripov A. Saylanma. – Toshkent: Tafakkur qanoti, 2019, 280 b.
3. Turdimov Sh. Xalq qo'shiqlarida ramz. – Toshkent: Fan, 2020, 150 b.
- 4.Begimqulov D. Abdulla Oripov zamondoshlari xotirasida. – Toshkent: Tafakkur, 2021,210 b.